

KAROL SZAWARYN

Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) Wyspy Sobieszewskiej

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7732424>

Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, Polska, e-mail: k.szawaryn@gmail.com,
ORCID: 0000-0002-9329-4268

Abstract: Beetles (Insecta: Coleoptera) of the Sobieszewska Island. The Sobieszewska Island (Gdańsk) is an artificial island on the estuary of the Vistula river, and is covered by a mosaic of habitats including coniferous forest, pastures, dunes, saline and xerothermic environments. So far 174 species of Coleoptera were recorded from this area. During the fieldwork in June/July 2017 and 2018 new materials were collected from which 269 beetle species were recognized. Among them several are rarely collected in Poland including: *Anthicus sellatus* (PANZER), *Apalochrus femoralis* ERICHSON, *Bradybatus fallax* GERSTÄCKER, *Bruchus brachialis* FAHRAEUS, *Chrysolina oricalcia* (MÜLLER), *Clytus lama* MULSANT, *Dromius angustus angustus* (LINNAEUS), *Enochrus fuscipennis* (THOMSON), *Hoplia parvula* KRYNICKY, *Hygrotus parallellogramus* AHRENS, *Hypocaccus rugiceps* (DUFTSCHMID), *Limonius poneli* LESEIGNEUR & MERTLIK, *Oedemera croceicollis* GYLLENHAL, *Phaleria cadaverina* (FABRICIUS). In total 424 Coleoptera species were recorded from the area of the Sobieszewska Island.

Key words: Coleoptera, Baltic coast, Wyspa Sobieszewska, Sobieszewska Island, beetles, new records.

WSTĘP

Wyspa Sobieszewska leży u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej i wchodzi w skład Żuław Wiślanych, a w ich obrębie do Żuław Gdańskich znajdujących się po lewobrzeżnej stronie delty Wisły. Wyspa Sobieszewska jest po części sztucznym tworem, pierwotnie był to pas łądu od północy otoczony wodami Zatoki Gdańskiej natomiast od południa wodami dawnego nurtu Wisły, obecnie zwanym Martwą Wisłą. Kształt i granice Wyspy Sobieszewskiej ukształtowane zostały w XIX wieku przez dwa wydarzenia, w 1840 r. wezbrane wody Wisły przebiły się przez nadbrzeżny pas wydym torując sobie przez miejscowość Górki nowe ujście do Zatoki Gdańskiej, zwane Wisłą Śmiałą, formując zachodnią granicę Wyspy. Następnie w 1895 r. władze pruskie podczas prac regulujących nurt Wisły wybudowały Przekop Wisły, sztuczny kanał stanowiący nowe ujście Wisły do Morza Bałtyckiego. Kanał ten stanowi obecnie wschodni brzeg Wyspy Sobieszewskiej (NOCNY 2008). Od 1973 r. Wyspa Sobieszewska leży w granicach administracyjnych Gdańska.

Wzdłuż północnej granicy wyspy ciągną się plaże oraz wydmy białe i szare, często utrwalone nasadzoną roślinnością w postaci sosny (*Pinus* sp.), wierzb (*Salix* sp.) czy róży pomarszczonej (*Rosa rugosa* THUNB.). Naturalna roślinność tych obszarów jest dość uboga, składa się z takich gatunków jak rukwiel nadmorska (*Cakile maritima* SCOP.), solanka kolczysta (*Salsola kali* L.), honkenia piaszkowa (*Honckenya peploides* (L.) EHRH.), a także wierzba wawrzynkolista (*Salix daphnoides* VILL.), wydmuchrzyca piaszkowa (*Leymus arenarius* (L.) HOCHST.), piaskownica zwyczajna (*Ammophila arenaria* (L.) LINK) oraz chronione mikołajek nadmorski (*Eryngium maritimum* L.), turzycza piaszkowa (*Carex arenaria* L.), rokitnik zwyczajny (*Hippophae rhamnoides* L.) (NOCNY 2008). Na południe od tego pasa ciągnie się pas wydm porośnięty borem bażynowym z bogatą warstwą mchów, który w wilgotniejszych miejscach przechodzi w las mieszany. Natomiast na południe od drogi wojewódzkiej nr. 501 wyspa ma charakter równinny i pokryta jest ugorami, łąkami oraz polami uprawnymi. Brzegi wzdłuż Wisły Martwej i Wisły Śmiałej porośnięte są szuwarem trzcinowym. Na zachodnim krańcu wyspy znajduje się kilka zbiorników wodnych w tym dwa większe, jezioro Karaś oraz Ptasi Raj, a obszar między nimi porasta szuwar trzcinowy oraz łąki słonoroślowe. Wyspa Sobieszewska pokryta jest mozaiką różnorodnych siedlisk nierzadko charakterystycznych jedynie dla obszaru nadmorskiego. Zachodni i wschodni kraniec wyspy objęte są ochroną rezerwatową, na zachodzie w ramach rezerwatu Ptasi Raj, na wschodzie rezerwatu Mewia Łacha, jednocześnie wschodni kraniec wyspy leży w granicach obszaru Natura 2000 „Ostoja w Ujściu Wisły”.

O ile fauna kręgowców i flora tego obszaru jest stosunkowo dobrze poznana o tyle skład fauny bezkręgowców, w tym owadów, jest poznany bardzo pobieżnie. Dane historyczne dotyczące koleopterofauny m. in. Wyspy Sobieszewskiej zostały podsumowane w pracy BERCIA & FOLWARCZNEGO (1979), w której autorzy wykazują 133 gatunki z obszaru wyspy z dwóch lokalizacji, Sobieszewa (Bohnsack) oraz Górek (Neufähr) (Tab. 1). W tym drugim przypadku nie wskazano, z której części Górek pochodzą rekordy, tak więc w poniższej tabeli podano wszystkie gatunki wykazane z tej lokalizacji. W kilku innych rozporoszonych źródłach wykazano kolejne 22 gatunki chrząszczy odłowionych na terenie wyspy. W ostatnim czasie badania terenowe pozwoliły na stwierdzenie lub potwierdzenie występowania 17 gatunków biedronkowatych (Coccinellidae) (SZAWARYN *et al.* 2018), obecność *Isomira thoracica* z rodziny czarnuchowatych (Tenebrionidae) (SZAWARYN 2020), a także trzech gatunków Scirtidae (SZAWARYN *et al.* 2021) i trzech innych gatunków chrząszczy w tym *Phaleria cadaverina* (GRZYWOCZ & SKORB 2021). Łącznie w publikacjach tych stwierdzono występowanie 174 gatunków chrząszczy na terenie Wyspy Sobieszewskiej.

Niniejsze opracowanie przedstawia nowe dane faunistyczne na podstawie przeprowadzonych prac terenowych w latach 2017 i 2018 na terenie Wyspy Sobieszewskiej, które pozwoliły na stwierdzenie 269 gatunków Coleoptera.

Tabela 1. Wykaz chrząszczy dotychczas stwierdzonych z Wyspy Sobieszewskiej. A – stwierdzenia z publikacji BERCIO & FOLWARCZNY 1979.

Table 1. List of beetles found so far from Sobieszewska Island. A – records from BERCIO & FOLWARCZNY 1979.

Rodzina Family.	Lp. No	Gatunek Species	A	Pozostałe źródła Other sources
Gyrinidae	1.	<i>Gyrinus paykulli</i> OCHS, 1927	x	
	2.	<i>Orectochilus villosus</i> (MÜLLER, 1776)	x	
Carabidae	3.	<i>Amara convexiuscula</i> (MARSHAM, 1802)	x	
	4.	<i>Amara lucida</i> (DUFTSCHMID, 1812)	x	

Rodzina Family.	Lp. No	Gatunek Species	A	Pozostałe źródła Other sources
	5.	<i>Amara ovata</i> (FABRICIUS, 1792)	x	
	6.	<i>Badister lacertosus</i> STURM, 1815	x	
	7.	<i>Badister unipustulatus</i> BONELLI, 1813	x	
	8.	<i>Bembidion argenteolum</i> AHRENS, 1812	x	
	9.	<i>Bembidion lunatum</i> (DUFTSCHMID, 1812)	x	
	10.	<i>Bembidion pallidipenne</i> (ILLIGER, 1802)	x	
	11.	<i>Bembidion pygmaeum</i> (FABRICIUS, 1792)	x	
	12.	<i>Bembidion ruficolle</i> (PANZER, 1796)	x	
	13.	<i>Bembidion velox</i> (LINNAEUS, 1761)	x	
	14.	<i>Blethisa multipunctata</i> (LINNAEUS, 1758)		GAWROŃSKI & Oleksa 2007
	15.	<i>Calathus rotundicollis</i> DEJEAN, 1828	x	
	16.	<i>Chlaenius quadrisulcatus</i> (PAYKULL, 1790)	x	
	17.	<i>Cicindela maritima</i> DEJEAN, 1822		BURAKOWSKI <i>et al.</i> 1973
	18.	<i>Cymindis vaporariorum</i> (LINNAEUS, 1758)	x	
	19.	<i>Demetrias imperialis</i> (GERMAR, 1824)	x	
	20.	<i>Dicheirotichus placidus</i> (GYLLENHAL, 1827)	x	
	21.	<i>Dromius angustus angustus</i> BRULLÉ, 1834	x	
	22.	<i>Dyschirius impunctipennis</i> DAWSON, 1854	x	
	23.	<i>Dyschirius nitidus</i> (DEJEAN, 1825)	x	
	24.	<i>Dyschirius obscurus</i> (GYLLENHAL, 1827)	x	
	25.	<i>Harpalus neglectus</i> AUDINET-SERVILLE, 1821	x	
	26.	<i>Harpalus solitarius</i> DEJEAN, 1829	x	
	27.	<i>Panagaeus bipustulatus</i> (FABRICIUS, 1775)	x	
	28.	<i>Paradromius linearis</i> (OLIVIER, 1795)	x	
	29.	<i>Poecilus punctulatus</i> (SCHALLER, 1783)	x	
	30.	<i>Sericoda quadripunctata</i> (DE GEER, 1774)	x	
	31.	<i>Trechoblemus micros</i> (HERBST, 1784)	x	
Dytiscidae	32.	<i>Agabus affinis</i> (PAYKULL, 1798)	x	
	33.	<i>Ilybius fenestratus</i> (FABRICIUS, 1781)	x	
	34.	<i>Ilybius wasastjernae</i> (SAHLBERG, 1824)	x	KNIEPHOF 1935
	35.	<i>Laccornis oblongus</i> (STEPHENS, 1835)	x	
	36.	<i>Rhantus punctatus</i> (HOPPE, 1795)	x	
Hydrophilidae	37.	<i>Cercyon granarius</i> ERICHSON, 1837	x	
Helophoridae	38.	<i>Helophorus pumilio</i> ERICHSON, 1837	x	
Histeridae	39.	<i>Hypocaccus metallicus</i> (HERBST, 1791)	x	
	40.	<i>Hypocaccus rugifrons</i> (PAYKULL, 1798)		GRZYWOCZ & SKORB 2021
Leiodidae	41.	<i>Catops morio</i> (FABRICIUS, 1787)		BURAKOWSKI <i>et al.</i> 1978
	42.	<i>Ptomaphagus sericatus</i> CHAUDOIR, 1845	x	
Staphylinidae	43.	<i>Bledius fergussoni</i> JOY, 1912	x	
	44.	<i>Bledius subterraneus</i> ERICHSON, 1839	x	

Rodzina Family.	Lp. No	Gatunek Species	A	Pozostałe źródła Other sources
	45.	<i>Lathrobium filiforme</i> GRAVENHORST, 1806	x	
	46.	<i>Mycetoporus bimaculatus</i> LACORDAIRE, 1835	x	
	47.	<i>Ocyopus picipennis</i> (FABRICIUS, 1793)	x	
	48.	<i>Othius punctulatus</i> (GOEZE, 1777)	x	
	49.	<i>Philonthus fimetarius</i> (GRAVENHORST, 1802)	x	
	50.	<i>Phyllodrepa nigra</i> (GRAVENHORST, 1806)	x	
	51.	<i>Platydracus stercorarius</i> (OLIVIER, 1795)	x	
	52.	<i>Stenus bimaculatus</i> GYLLENHAL, 1810	x	
	53.	<i>Stenus canaliculatus</i> GYLLENHAL, 1827	x	
	54.	<i>Stenus fulvicornis</i> STEPHENS, 1833	x	
	55.	<i>Stenus similis</i> (HERBST, 1784)	x	
	56.	<i>Stenus solutus</i> ERICHSON, 1840	x	
	57.	<i>Stenus stigmula</i> ERICHSON, 1840	x	
	58.	<i>Xantholinus gallicus</i> COIFFAIT, 1956		BURZYŃSKI 1973
	59.	<i>Xantholinus longiventris</i> HEER, 1839	x	
Scarabaeidae	60.	<i>Rhyssemus germanus</i> (LINNAEUS, 1767)	x	
Scirtidae	61.	<i>Contacyphon coarctatus</i> (PAYKULL, 1799)		SZAWARYN <i>et al.</i> 2021
	62.	<i>Contacyphon hilaris</i> (NYHOLM, 1944)		SZAWARYN <i>et al.</i> 2021
	63.	<i>Contacyphon laevipennis</i> (TOURNIER, 1868)		SZAWARYN <i>et al.</i> 2021
Buprestidae	64.	<i>Anthaxia quadripunctata</i> (LINNAEUS, 1758)		BURAKOWSKI <i>et al.</i> 1985
Byrrhidae	65.	<i>Curimopsis paleata</i> (ERICHSON, 1846)	x	
	66.	<i>Curimopsis setigera</i> (ILLIGER, 1798)	x	
	67.	<i>Cytilus sericeus</i> (FORSTER, 1771)	x	
Elateridae	68.	<i>Limonium minutus</i> (LINNAEUS, 1758)	x	
Cantharidae	69.	<i>Rhagonycha lignosa</i> (MÜLLER, 1764)		KUŚKA 1995
Dermestidae	70.	<i>Dermestinus frischii</i> KUGELANN, 1792		GRZYWOCZ & SKORB 2021
	71.	<i>Dermestes gyllenhalii</i> CASTELNAU, 1840	x	
Melyridae	72.	<i>Anthocomus rufus</i> (HERBST, 1784)	x	
	73.	<i>Clanoptilus marginellus</i> (OLIVIER, 1790)	x	
	74.	<i>Cordylepherus viridis</i> (FABRICIUS, 1787)		BURAKOWSKI <i>et al.</i> 1986
	75.	<i>Dolichosoma lineare</i> (P. ROSSI, 1794)	x	
Kateretidae	76.	<i>Brachypterolus pulicarius</i> (LINNAEUS, 1758)	x	
	77.	<i>Brachypterolus linariae</i> (STEPHENS, 1830)	x	
	78.	<i>Brachypterolus antirrhini</i> (MURRAY, 1864)	x	
Coccinellidae	79.	<i>Adalia bipunctata</i> (LINNAEUS, 1758)		SZAWARYN <i>et al.</i> 2018
	80.	<i>Adalia decempunctata</i> (LINNAEUS, 1758)		SZAWARYN <i>et al.</i> 2018
	81.	<i>Calvia quatuordecimguttata</i> (LINNAEUS, 1758)		SZAWARYN <i>et al.</i> 2018
	82.	<i>Coccidula rufa</i> (HERBST, 1783)	x	SZAWARYN <i>et al.</i> 2018
	83.	<i>Coccinella magnifica</i> REDTENBACHER, 1843	x	SZAWARYN <i>et al.</i> 2018
	84.	<i>Coccinella quinquepunctata</i> LINNAEUS, 1758		SZAWARYN <i>et al.</i> 2018

Rodzina Family.	Lp. No	Gatunek Species	A	Pozostałe źródła Other sources
	85.	<i>Coccinella septempunctata</i> LINNAEUS, 1758		SZAWARYN <i>et al.</i> 2018
	86.	<i>Coccinula quatuordecimpustulata</i> (LINNAEUS, 1758)		SZAWARYN <i>et al.</i> 2018
	87.	<i>Exochomus quadripustulatus</i> (LINNAEUS, 1758)	x	SZAWARYN <i>et al.</i> 2018
	88.	<i>Halyzia sedecimguttata</i> (LINNAEUS, 1758)		SZAWARYN <i>et al.</i> 2018
	89.	<i>Hippodamia variegata</i> (GOEZE, 1777)		SZAWARYN <i>et al.</i> 2018
	90.	<i>Hyperaspis reppensis</i> (HERBST, 1783)	x	
	91.	<i>Myrrha octodecimguttata</i> (LINNAEUS, 1758)		SZAWARYN <i>et al.</i> 2018
	92.	<i>Myzia oblongoguttata</i> (LINNAEUS, 1758)		SZAWARYN <i>et al.</i> 2018
	93.	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (LINNAEUS, 1758)		SZAWARYN <i>et al.</i> 2018
	94.	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (LINNAEUS, 1758)		SZAWARYN <i>et al.</i> 2018
	95.	<i>Scymnus nigrinus</i> KUGELANN, 1794	x	
	96.	<i>Subcoccinella vigintiquatuorpunctata</i> (LINNAEUS, 1758)		SZAWARYN <i>et al.</i> 2018
	97.	<i>Tythaspis sedecimpunctata</i> (LINNAEUS, 1761)		SZAWARYN <i>et al.</i> 2018
Zopheridae	98.	<i>Orthocerus clavicornis</i> (LINNAEUS, 1758)	x	
Tenebrionidae	99.	<i>Phaleria cadaverina</i> (FABRICIUS, 1792)		GRZYWOCZ & SKORB 2021
	100.	<i>Melanimon tibialis</i> (FABRICIUS, 1781)		BURZYŃSKI 1971, 1973
	101.	<i>Isomira thoracica</i> (FABRICIUS, 1792)		SZAWARYN 2020
	102.	<i>Opatrum riparium</i> SCRIBA, 1865	x	
	103.	<i>Opatrum sabulosum</i> (LINNAEUS, 1760)	x	
	104.	<i>Phylan gibbus</i> (FABRICIUS, 1775)		BURZYŃSKI 1971, 1973
Oedemeridae	105.	<i>Anogcodes ustulatus</i> (SCOPOLI, 1763)		BURAKOWSKI <i>et al.</i> 1987
	106.	<i>Chrysanthia geniculata</i> SCHMIDT, 1846		BURAKOWSKI <i>et al.</i> 1987
Anthicidae	107.	<i>Anthicus ater</i> (THUNBERG, 1787)	x	
Aderidae	108.	<i>Anidorus nigrinus</i> (GERMAR, 1842)	x	
Cerambycidae	109.	<i>Lamia textor</i> (LINNAEUS, 1758)		BURZYŃSKI 1971
	110.	<i>Tragosoma deparium</i> (LINNAEUS, 1767)	x	
Chrysomelidae	111.	<i>Cassida flaveola</i> THUNBERG, 1794	x	
	112.	<i>Cassida murraea</i> LINNAEUS, 1767	x	
	113.	<i>Cassida nobilis</i> LINNAEUS, 1758	x	
	114.	<i>Cassida vittata</i> VILLIERS, 1789	x	
	115.	<i>Chrysomela collaris</i> LINNAEUS, 1758	x	
	116.	<i>Colaphus sophiae</i> (SCHALLER, 1783)	x	
	117.	<i>Cryptocephalus parvulus</i> MÜLLER, 1776	x	
	118.	<i>Donacia clavipes</i> FABRICIUS, 1792	x	
	119.	<i>Donacia crassipes</i> FABRICIUS, 1775	x	
	120.	<i>Donacia malinovskyi</i> AHRENS, 1810	x	
	121.	<i>Donacia simplex</i> FABRICIUS, 1775	x	
	122.	<i>Donacia versicolore</i> (BRAHM, 1790)	x	
	123.	<i>Lema cyanella</i> (LINNAEUS, 1758)	x	

Rodzina Family.	Lp. No	Gatunek Species	A	Pozostałe źródła Other sources
	124.	<i>Pachnephorus pilosus</i> (ROSSI, 1790)	x	
	125.	<i>Phaedon armoraciae</i> (LINNAEUS, 1758)	x	
	126.	<i>Phaedon cochleariae</i> (FABRICIUS, 1792)	x	
	127.	<i>Psylliodes chrysocephala</i> (LINNAEUS, 1758)	x	
	128.	<i>Sermylassa halensis</i> (LINNAEUS, 1767)	x	
Nemonychidae	129.	<i>Cimberis attelaboides</i> (FABRICIUS, 1787)	x	
Brentidae	130.	<i>Apion violaceum</i> KIRBY, 1808	x	
	131.	<i>Perapion curtirostre</i> (GERMAR, 1817)		BURAKOWSKI 1992
	132.	<i>Perapion marchicum</i> (HERBST, 1797)		BURAKOWSKI 1992
	133.	<i>Taeniapion rufulum</i> (WENCKER, 1864)		SMRECZYŃSKI 1956
	134.	<i>Taphrotopium sulcifrons</i> (HERBST, 1797)	x	BURAKOWSKI 1992
Brachyceridae	135.	<i>Notaris scirpi</i> (FABRICIUS, 1792)	x	
	136.	<i>Thryogenes festucae</i> (HERBST, 1795)	x	
	137.	<i>Tournotaris bimaculata</i> (FABRICIUS, 1787)	x	
Curculionidae	138.	<i>Alophus triguttatus</i> (FABRICIUS, 1775)	x	
	139.	<i>Aulacobaris lepidii</i> (GERMAR, 1824)	x	
	140.	<i>Bagous lutosus</i> (GYLLENHAL, 1813)	x	
	141.	<i>Ceutorhynchus assimilis</i> (PAYKULL, 1792)	x	
	142.	<i>Ceutorhynchus cakilis</i> (HANSEN, 1917)		SMRECZYŃSKI 1956
	143.	<i>Ceutorhynchus canaliculatus</i> BRISOUT de BARNEVILLE, 1869		SMRECZYŃSKI 1956
	144.	<i>Ceutorhynchus hampei</i> BRISOUT de BARNEVILLE, 1869	x	
	145.	<i>Ceutorhynchus pyrrhorhynchus</i> (MARSHAM, 1802)	x	
	146.	<i>Charagmus griseus</i> (FABRICIUS, 1775)	x	
	147.	<i>Cleopomiarus micros</i> (GERMAR, 1821)		SMRECZYŃSKI 1956
	148..	<i>Chlorophanus viridis</i> (LINNAEUS, 1758)	x	
	149.	<i>Cossonus linearis</i> (FABRICIUS, 1775)	x	
	150.	<i>Cryptorhynchus lapathi</i> (LINNAEUS, 1758)	x	
	151.	<i>Glocianus punctiger</i> (SAHLBERG, 1835)	x	
	152.	<i>Gronops lunatus</i> (FABRICIUS, 1775)	x	
	153.	<i>Hylastes angustatus</i> (HERBST, 1794)	x	
	154.	<i>Hylurgops palliatus</i> (GYLLENHAL, 1813)	x	
	155.	<i>Hypera arundinis</i> (PAYKULL, 1792)	x	
	156.	<i>Limnobaris t-album</i> (LINNAEUS, 1758)	x	
	157.	<i>Limobius borealis</i> (PAYKULL, 1792)	x	
	158.	<i>Magdalis frontalis</i> (GYLLENHAL, 1827)		BURZYŃSKI 1971
	159.	<i>Mecinus pascuorum</i> (GYLLENHAL, 1813)		BURAKOWSKI <i>et al.</i> 1997
	160.	<i>Mogulones abbreviatulus</i> (FABRICIUS, 1792)	x	
	161.	<i>Orobitis cyanea</i> (LINNAEUS, 1758)	x	
	162.	<i>Orthotomicus laticis</i> (FABRICIUS, 1792)	x	

Rodzina Family.	Lp. No	Gatunek Species	A	Pozostałe źródła Other sources
	163.	<i>Pelenomus quadrituberculatus</i> (FABRICIUS, 1787)	x	
	164.	<i>Rhinoncus inconspiculus</i> (HERBST, 1795)	x	
	165.	<i>Rhinoncus pericarpus</i> (LINNAEUS, 1758)	x	
	166.	<i>Rhinusa collina</i> (GYLLENHAL, 1813)	x	
	167.	<i>Rhinusa linariae</i> (PANZER, 1796)	x	
	168.	<i>Rhinusa neta</i> (GERMAR, 1821)	x	
	169.	<i>Sibinia pyrrhodactyla</i> (MARSHAM, 1802)	x	
	170.	<i>Tanymecus palliatus</i> (FABRICIUS, 1787)	x	
	171.	<i>Tanysphyrus lemnae</i> (PAYKULL, 1792)	x	
	172.	<i>Tychius meliloti</i> STEPHENS, 1831	x	
	173.	<i>Tychius polylineatus</i> (GERMAR, 1824)	x	
	174.	<i>Tychius quinquepunctatus</i> (LINNAEUS, 1758)	x	

MATERIAŁ I METODY

Materiał zbierano na całym obszarze Wyspy Sobieszewskiej, a prace terenowe odbywały się w czerwcu i lipcu w latach 2017 i 2018. Okazy zostały odłowione głównie metodą czerpakowania muraw, łąk oraz nieużytków, otrząsania krzewów i drzew, a także metodą na upatrzonego np. przeglądając kizinę zalegającą na plaży. Część materiałów zebrano stosując pułapki Barbera zwłaszcza w środowiskach leśnych oraz wydmych. W przypadku gdy jednoznaczna identyfikacja gatunku wymaga analizy cech genitaliowych aparaty kopolacyjne samca bądź samicy zostały wypreparowane. Materiał zdeponowany jest w kolekcji autora. Według podziału stosowanego w *Katalogu fauny Polski* (RAFALSKI 1960) obszar wyspy w całości mieści się w obrębie krainy Pobrzeże Bałtyku i znajduje się w dwóch kwadratach UTM CF52 oraz CF62.

WYNIKI

Łącznie odłowiono i zidentyfikowano 681 okazów chrząszczy. Wykaz odłowionych gatunków zamieszczono w Tabeli 2.

Tabela 2. Wykaz chrząszczy odłowionych na terenie Wyspy Sobieszewskiej w latach 2017-2018. A – gatunki wykazane wcześniej w Tabeli 1. Gwiazdką * oznaczono gatunki omówione w tekście.

Table 2. List of beetles collected on the Sobieszewska Island in 2017-2018. A – species previously shown in Table 1. An asterisk * denotes species discussed in the text.

Rodzina Family.	Lp. No	Gatunek Species	L. okazów N. of specimens	A	
Carabidae	1.	<i>Anchomenus dorsalis</i> (PONTOPPIDAN, 1763)	1		
	2.	<i>Broscus cephalotes</i> (LINNAEUS, 1758)	2		
	3.	<i>Calathus ambiguus</i> (PAYKULL, 1790)	6		
	4.	<i>Calathus erratus</i> (SAHLBERG, 1827)	1		
	5.	<i>Carabus violaceus</i> LINNAEUS, 1758	4		
	6.	<i>Cicindela hybrida</i> LINNAEUS, 1758	2		

Rodzina Family.	Lp. No	Gatunek Species	L. okazów N. of specimens	A	
	7.	<i>Cicindela sylvatica</i> LINNAEUS, 1758	1		
	8.	<i>Clivina fossor</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	9.	<i>Demetrias monostigma</i> SAMOUELLE, 1819	2		
	10.	<i>Dolichus halensis</i> (SCHALLER, 1783)	1		
	11.	<i>Dromius angustus angustus</i> BRULLÉ, 1834	1	x	*
	12.	<i>Harpalus flavescens</i> (PILLER et MITTERPACHER, 1783)	1		
	13.	<i>Harpalus rufipes</i> (DE GEER, 1774)	1		
	14.	<i>Harpalus rubripes</i> (DUFTSCHMID, 1812)	1		
	15.	<i>Notiophilus aquaticus</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	16.	<i>Notiophilus palustris</i> (DUFTSCHMID, 1812)	1		
	17.	<i>Oxypselaphus obscurus</i> (HERBST, 1784)	1		
	18.	<i>Panagaeus bipustulatus</i> (FABRICIUS, 1775)	3	x	
Dytiscidae	19.	<i>Agabus uliginosus</i> (LINNAEUS, 1761)	1		
	20.	<i>Bidessus unistriatus</i> (GOEZE, 1777)	1		
	21.	<i>Colymbetes fuscus</i> (LINNAEUS, 1758)	2		
	22.	<i>Dytiscus circumcinctus</i> AHRENS, 1811	1		
	23.	<i>Hydaticus seminiger</i> (DE GEER, 1774)	1		
	24.	<i>Hydroporus angustatus</i> STURM, 1835	2		
	25.	<i>Hydroporus palustris</i> (LINNAEUS, 1761)	2		
	26.	<i>Hydroporus planus</i> (FABRICIUS, 1782)	1		
	27.	<i>Hydroporus striola</i> (GYLLENHAL, 1826)	4		
	28.	<i>Hygrotus inaequalis</i> (FABRICIUS, 1777)	9		
	29.	<i>Hygrotus parallellogramus</i> AHRENS, 1812	1		*
	30.	<i>Hygrotus impressopunctatus</i> (SCHALLER, 1783)	1		
	31.	<i>Ilybius quadriguttatus</i> (LACORDAIRE, 1835)	1		
	32.	<i>Ilybius fuliginosus</i> (FABRICIUS, 1792)	1		
	33.	<i>Rhantus frontalis</i> (MARSHAM, 1802)	1		
Hydrophilidae	34.	<i>Cercyon convexiculus</i> STEPHENS, 1829	1		
	35.	<i>Cercyon lateralis</i> (MARSHAM, 1802)	1		
	36.	<i>Enochrus bicolor</i> (FABRICIUS, 1792)	3		
	37.	<i>Enochrus coarctatus</i> (GREDLER, 1863)	2		
	38.	<i>Enochrus fuscipennis</i> (THOMSON, 1884)	13		*
	39.	<i>Enochrus ochropterus</i> (MARSHAM, 1802)	1		
	40.	<i>Enochrus testaceus</i> (FABRICIUS, 1801)	1		
	41.	<i>Hydrobius fuscipes</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	42.	<i>Hydrochara caraboides</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
Hydrochidae	43.	<i>Hydrochus brevis</i> (HERBST, 1793)	1		
Histeridae	44.	<i>Hypocaccus rugifrons</i> (PAYKULL, 1798)	1	x	
	45.	<i>Hypocaccus rugiceps</i> (DUFTSCHMID, 1805)	2		*

Rodzina Family.	Lp. No	Gatunek Species	L. okazów N. of specimens	A	
Silphidae	46.	<i>Nicrophorus vespilloides</i> HERBST, 1783	1		
	47.	<i>Oiceoptoma thoracicum</i> (LINNAEUS, 1758)	2		
	48.	<i>Phosphuga atrata</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	49.	<i>Silpha obscura</i> LINNAEUS, 1758	1		
	50.	<i>Silpha tristis</i> ILLIGER, 1798	2		
Staphylinidae	51.	<i>Eusphalerum minutum</i> (FABRICIUS, 1792)	1		
	52.	<i>Ocypus olens</i> (MÜLLER, 1764)	1		*
	53.	<i>Ontholestes murinus</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	54.	<i>Paederus riparius</i> (LINNAEUS, 1758)	2		
	55.	<i>Scaphidium quadrimaculatum</i> OLIVIER, 1790	1		
	56.	<i>Scaphisoma agaricinum</i> (LINNAEUS, 1758)	2		
	57.	<i>Staphylinus erythropterus</i> LINNAEUS, 1758	2		
Geotrupidae	58.	<i>Anoplotrupes stercorosus</i> (SCRIBA, 1791)	7		
	59.	<i>Trypocopris vernalis</i> (LINNAEUS, 1758)	5		
Lucanidae	60.	<i>Dorcus parallelipipedus</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
Scarabaeidae	61.	<i>Aegialia arenaria</i> (FABRICIUS, 1787)	7		
	62.	<i>Amphimallon solstitiale</i> (LINNAEUS, 1758)	13		
	63.	<i>Anomala dubia</i> (SCOPOLI, 1763)	4		
	64.	<i>Aphodius ater</i> (DE GEER, 1774)	1		
	65.	<i>Cetonia aurata</i> (LINNAEUS, 1758)	2		
	66.	<i>Hoplia graminicola</i> (FABRICIUS, 1792)	3		
	67.	<i>Hoplia parvula</i> KRYNICKY, 1832	11		*
	68.	<i>Onthophagus nuchicornis</i> (LINNAEUS, 1758)	4		
	69.	<i>Onthophagus joannae</i> GOLJAN, 1953	2		
	70.	<i>Oxythyrea funesta</i> (PODA VON NEUHAUS, 1761)	1		
	71.	<i>Phyllopertha horticola</i> (LINNAEUS, 1758)	7		
	72.	<i>Protaetia metallica</i> (HERBST, 1782)	3		
	73.	<i>Serica brunnea</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	74.	<i>Valgus hemipterus</i> (LINNAEUS, 1758)	3		
	Buprestidae	75.	<i>Phaenops cyanea</i> (FABRICIUS, 1775)	1	
Byrrhidae	76.	<i>Byrrhus fasciatus</i> (FORSTER, 1771)	1		
	77.	<i>Byrrhus pilula</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	78.	<i>Cytilus sericeus</i> (FORSTER, 1771)	1	x	
Throscidae	79.	<i>Trixagus elateroides</i> REDTENBACHER, 1858	3		
Elateridae	80.	<i>Adrastus pallens</i> (FABRICIUS, 1792)	4		
	81.	<i>Agriotes obscurus</i> (LINNAEUS, 1758)	2		
	82.	<i>Agrypnus murinus</i> (LINNAEUS, 1758)	7		
	83.	<i>Ampedus balteatus</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	84.	<i>Ampedus sanguineus</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	85.	<i>Athous haemorrhoidalis</i> (FABRICIUS, 1801)	2		

Rodzina Family.	Lp. No	Gatunek Species	L. okazów N. of specimens	A	
	86.	<i>Athous subfuscus</i> (MÜLLER, 1764)	1		
	87.	<i>Dalopius marginatus</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	88.	<i>Denticollis linearis</i> (LINNAEUS, 1758)	2		
	89.	<i>Hemicrepidius niger</i> (LINNAEUS, 1758)	4		
	90.	<i>Limonius poneli</i> LESEIGNEUR et MERTLIK, 2007	3		*
	91.	<i>Melanotus villosus</i> (GEOFFROY in Fourcroy, 1785)	4		
	92.	<i>Negastrius sabulicola</i> (BOHEMAN, 1852)	2		
	93.	<i>Negastrius pulchellus</i> (LINNAEUS, 1761)	2		
	94.	<i>Prosternon tessellatum</i> (LINNAEUS, 1758)	3		
	95.	<i>Selatosomus aenus</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
Lampyridae	96.	<i>Phosphaenus hemipterus</i> (GOEZE, 1777)	2		
Cantharidae	97.	<i>Cantharis figurata</i> MANNERHEIM, 1843	1		
	98.	<i>Cantharis flavilabris</i> FALLÉN, 1807	2		
	99.	<i>Cantharis fusca</i> LINNAEUS, 1758	5		
	100.	<i>Cantharis lateralis</i> LINNAEUS, 1758	4		
	101.	<i>Cantharis livida</i> LINNAEUS, 1758	6		
	102.	<i>Cantharis nigricans</i> MÜLLER, 1776	1		
	103.	<i>Cantharis rufa</i> LINNAEUS, 1758	2		
	104.	<i>Cantharis rustica</i> FALLÉN, 1807	1		
	105.	<i>Malthinus flaveolus</i> (HERBST, 1786)	5		
	106.	<i>Rhagonycha nigriventris</i> MOTSCHULSKY, 1860	2		
	107.	<i>Rhagonycha lignosa</i> (MÜLLER, 1764)	3	x	
	108.	<i>Rhagonycha gallica</i> PIC, 1923	1		
	109.	<i>Silis ruficollis</i> (FABRICIUS, 1775)	1		
Dermestidae	110.	<i>Anthrenus pimpinellae</i> (FABRICIUS, 1775)	1		
	111.	<i>Dermestes gyllenhalii</i> CASTELNAU, 1840	14	x	
Ptinidae	112.	<i>Ernobius mollis</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	113.	<i>Ernobius nigrinus</i> (STURM, 1837)	1		
	114.	<i>Ptinus rufipes</i> OLIVIER, 1790	1		
Cleridae	115.	<i>Thanasimus formicarius</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	116.	<i>Trichodes apiarius</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
Melyridae	117.	<i>Apalochrus femoralis</i> ERICHSON, 1840	1		*
	118.	<i>Axinotarsus marginalis</i> (CASTELNAU, 1840)	1		
	119.	<i>Charopus flavipes</i> (PAYKULL, 1798)	3		
	120.	<i>Clanoptilus marginellus</i> (OLIVIER, 1790)	6	x	
	121.	<i>Cordylepherus viridis</i> (FABRICIUS, 1787)	10	x	
	122.	<i>Dasytes plumbeus</i> (MÜLLER, 1776)	18		
	123.	<i>Dasytes caeruleus</i> (DE GEER, 1774)	1		
	124.	<i>Dolichosoma lineare</i> (P. ROSSI, 1794)	7	x	
	125.	<i>Malachius bipunctatus</i> HARRER, 1784	5		

Rodzina Family.	Lp. No	Gatunek Species	L. okazów N. of specimens	A	
Byturidae	126.	<i>Byturus ochraceus</i> (SCRIBA, 1790)	10		
	127.	<i>Byturus tomentosus</i> (DE GEER, 1774)	2		
Erotylidae	128.	<i>Dacne bipustulata</i> (THUNBERG, 1781)	2		
Cryptophagidae	129.	<i>Ephistemus globulus</i> (PAYKULL, 1798)	1		
	130.	<i>Atomaria lewisi</i> (REITTER, 1877)	1		
Phalacridae	131.	<i>Olibrus bimaculatus</i> KÜSTER, 1848	1		
	132.	<i>Olibrus millefoli</i> (PAYKULL, 1800)	3		
	133.	<i>Phalacrus corruscus</i> (PANZER, 1797)	3		
Kateretidae	134.	<i>Brachypterus urticae</i> ERICHSON, 1846	3		
Nitidulidae	135.	<i>Epuraea unicolor</i> (OLIVIER, 1790)	1		
	136.	<i>Lamiogetes difficilis</i> (HEER, 1841)	1		
	137.	<i>Meligethes aeneus</i> (FABRICIUS, 1775)	5		
Lathridiidae	138.	<i>Enicmus transversus</i> (OLIVIER, 1790)	1		
	139.	<i>Stephostethus lardarius</i> (DE GEER, 1775)	1		
Ciidae	140.	<i>Ennearthron cornutum</i> (GYLLENHAL, 1827)	4		
Tetratomidae	141.	<i>Tetratoma fungorum</i> FABRICIUS, 1790	1		
Moderllidae	142.	<i>Mordellistena humeralis</i> (FABRICIUS, 1758)	1		
	143.	<i>Mordellistena parvula</i> (GYLLENHAL, 1827)	1		
Tenebrionidae	144.	<i>Crypticus quisquilius</i> (LINNAEUS, 1760)	8		
	145.	<i>Cteniopus sulphureus</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	146.	<i>Lagria atripes</i> MULSANT et GUILLEBEAU, 1855	3		
	147.	<i>Melanimon tibialis</i> (FABRICIUS, 1781)	4	x	
	148.	<i>Phaleria cadaverina</i> (FABRICIUS, 1792)	2	x	*
	149.	<i>Phylan gibbus</i> (FABRICIUS, 1775)	6	x	
	150.	<i>Prionychus ater</i> (FABRICIUS, 1775)	1		
151.	<i>Tenebrio molitor</i> LINNAEUS, 1758	1			
Oedemeridae	152.	<i>Anogcodes melanurus</i> (FABRICIUS, 1787)	6		
	153.	<i>Anogcodes rufiventris</i> (SCOPOLI, 1763)	1		
	154.	<i>Chrysanthia geniculata</i> SCHMIDT, 1846	3	x	
	155.	<i>Oedemera croceicollis</i> GYLLENHAL, 1827	7		*
	156.	<i>Oedemera flavipes</i> (FABRICIUS, 1792)	1		
	157.	<i>Oedemera lurida</i> (MARSHAM, 1802)	11		
	158.	<i>Oedemera virescens</i> (LINNAEUS, 1767)	3		
Meloidae	159.	<i>Meloe proscarabaeus</i> LINNAEUS, 1758	1		
	160.	<i>Meloe violaceus</i> MARSHAM, 1802	1		
Pyrochroidae	161.	<i>Pyrochroa coccinea</i> (LINNAEUS, 1760)	1		
Anthicidae	162.	<i>Anthicus sellatus</i> (PANZER, 1796)	3		*
	163.	<i>Notoxus monoceros</i> (LINNAEUS, 1760)	2		
Aderidae	164.	<i>Anidorus nigrinus</i> (GERMAR, 1842)	4	x	
Scraptiidae	165.	<i>Anaspis thoracica</i> (LINNAEUS, 1758)	1		

Rodzina Family.	Lp. No	Gatunek Species	L. okazów N. of specimens	A	
	166.	<i>Anaspis frontalis</i> (LINNAEUS, 1758)	10		
	167.	<i>Anaspis marginicollis</i> LINDBERG, 1925	1		
Cerambycidae	168.	<i>Agapanthia villosoviridescens</i> (DE GEER, 1775)	2		
	169.	<i>Alosterna tabacicolor</i> (DE GEER, 1775)	1		
	170.	<i>Cartodera femorata</i> (FABRICIUS, 1787)	1		
	171.	<i>Clytus arietis</i> (LINNAEUS, 1758)	2		
	172.	<i>Clytus lama</i> MULSANT, 1847	3		*
	173.	<i>Lamia textor</i> (LINNAEUS, 1758)	1	x	
	174.	<i>Leiopus nebulosus</i> (LINNAEUS, 1758)	2		
	175.	<i>Leptura quadrifasciata</i> LINNAEUS, 1758	3		
	176.	<i>Phytoecia nigricornis</i> (FABRICIUS, 1782)	2		
	177.	<i>Phytoecia pustulata</i> (SCHRANK von PAULA, 1776)	1		
	178.	<i>Phytoecia virgula</i> (CHARPENTIER, 1825)	1		
	179.	<i>Pseudovadonia livida</i> (ARNOLD, 1869)	9		
	180.	<i>Rhagium inquisitor</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	181.	<i>Ropalopus macropus</i> (GERMAR, 1823)	1		
	182.	<i>Spondylis buprestoides</i> (LINNAEUS, 1758)	2		
	183.	<i>Stenurella bifasciata</i> (MÜLLER, 1776)	1		
	184.	<i>Stenurella melanura</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	185.	<i>Stictoleptura maculicornis</i> (DE GEER, 1775)	3		
Chrysomelidae	186.	<i>Agelastica alni</i> (LINNAEUS, 1758)	2		
	187.	<i>Altica aenescens</i> (WEISE, 1888)	1		
	188.	<i>Altica oleracea</i> (LINNAEUS, 1758)	2		
	189.	<i>Bruchus atomarius</i> (LINNAEUS, 1760)	2		
	190.	<i>Bruchus brachialis</i> FAHRAEUS, 1839	4		*
	191.	<i>Bruchus loti</i> PAYKULL, 1800	2		
	192.	<i>Bruchus rufimanus</i> BOHEMAN, 1833	5		*
	193.	<i>Cassida nebulosa</i> LINNAEUS, 1758	1		
	194.	<i>Cassida prasina</i> ILLIGER, 1798	1		
	195.	<i>Cassida sanguinosa</i> SUFFRIAN, 1844	2		
	196.	<i>Cassida vibex</i> LINNAEUS, 1767	2		
	197.	<i>Cassida vittata</i> VILLIERS, 1789	2	x	
	198.	<i>Chrysolina fastuosa</i> (SCOPOLI, 1763)	4		
	199.	<i>Chrysolina graminis</i> (LINNAEUS, 1758)	2		
	200.	<i>Chrysolina oricalcia</i> (MÜLLER, 1776)	1		*
	201.	<i>Chrysolina polita</i> (LINNAEUS, 1758)	2		
	202.	<i>Chrysolina sturmi</i> (WESTHOFF, 1882)	3		
	203.	<i>Chrysomela populi</i> LINNAEUS, 1758	1		
	204.	<i>Chrysomela tremulae</i> PAYKULL, 1799	1		
	205.	<i>Clytra quadripunctata</i> (LINNAEUS, 1758)	1		

Rodzina Family.	Lp. No	Gatunek Species	L. okazów N. of specimens	A	
	206.	<i>Cryptocephalus aureolus</i> SUFFRIAN, 1847	2		
	207.	<i>Cryptocephalus fulvus</i> (GOEZE, 1777)	12		
	208.	<i>Cryptocephalus parvulus</i> MÜLLER, 1776	1	x	
	209.	<i>Cryptocephalus moraei</i> (LINNAEUS, 1758)	3		
	210.	<i>Cryptocephalus sericeus</i> (LINNAEUS, 1758)	2		
	211.	<i>Galeruca tanaceti</i> (LINNAEUS, 1758)	4		
	212.	<i>Galerucella lineola</i> (FABRICIUS, 1781)	1		
	213.	<i>Gastrophysa viridula</i> (DE GEER, 1775)	1		
	214.	<i>Gonioctena linneana</i> (SCHRANK von PAULA, 1781)	8		
	215.	<i>Hispa atra</i> LINNAEUS, 1767	2		
	216.	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> (SAY, 1824)	7		
	217.	<i>Neocrepidodera ferruginea</i> (SCOPOLI, 1763)	5		
	218.	<i>Oulema gallaeciana</i> HEYDEN, 1870	2		
	219.	<i>Oulema melanopus</i> (LINNAEUS, 1758)	4		
	220.	<i>Phratora laticollis</i> (SUFFRIAN, 1851)	2		
	221.	<i>Plagiosterna aenea</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	222.	<i>Plateumaris braccata</i> (SCOPOLI, 1772)	1		
	223.	<i>Psylliodes chalconera</i> (ILLIGER, 1807)	1		
	224.	<i>Sphaeroderma testaceum</i> (FABRICIUS, 1775)	2		
Attelabidae	225.	<i>Apoderus coryli</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
Rhynchitidae	226.	<i>Involvulus cupreus</i> (LINNAEUS, 1758)	2		
Brentidae	227.	<i>Apion frumentarium</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	228.	<i>Eutrichapion viciae</i> (PAYKULL, 1800)	1		
	229.	<i>Oxystoma cerdo</i> (GERSTÄCKER, 1854)	2		
	230.	<i>Protapion assimile</i> (KIRBY, 1808)	2		
	231.	<i>Protapion apicans</i> (HERBST, 1797)	7		
	232.	<i>Protapion filirostre</i> (KIRBY, 1808)	1		
	233.	<i>Stenopterapion meliloti</i> (KIRBY, 1808)	1		
	234.	<i>Taeniapion urticarium</i> (HERBST, 1784)	1		
Brachyceridae	235.	<i>Tournotaris bimaculata</i> (FABRICIUS, 1787)	2	x	
Curculionidae	236.	<i>Anthonomus phyllocola</i> (HERBST, 1795)	3		
	237.	<i>Baris artemisiae</i> (PANZER, 1794)	1		
	238.	<i>Bothynoderes affinis</i> (SCHRANK von PAULA, 1781)	1		
	239.	<i>Brachyderes incanus</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	240.	<i>Bradybatus fallax</i> GERSTÄCKER, 1860	1		*
	241.	<i>Ceutorhynchus assimilis</i> (PAYKULL, 1792)	8	x	
	242.	<i>Ceutorhynchus rapae</i> GYLLENHAL, 1837	1		
	243.	<i>Cionus tuberculosus</i> (SCOPOLI, 1763)	1		
	244.	<i>Hylobius abietis</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	245.	<i>Hylobius pinastri</i> (GYLLENHAL, 1813)	2		

Rodzina Family.	Lp. No	Gatunek Species	L. okazów N. of specimens	A	
	246.	<i>Hypera conmaculata</i> (HERBST, 1795)	1		
	247.	<i>Hypera venusta</i> (FABRICIUS, 1781)	1		
	248.	<i>Larinus sturnus</i> (SCHALLER, 1783)	1		
	249.	<i>Larinus turbinatus</i> (GYLLENHAL, 1836)	2		
	250.	<i>Lepyryus capucinus</i> (SCHALLER, 1783)	1		
	251.	<i>Lepyryus palustris</i> (SCOPOLI, 1763)	1		
	252.	<i>Magdalis barbicornis</i> (LATREILLE, 1804)	1		
	253.	<i>Magdalis duplicata</i> GERMAR, 1818	1		
	254.	<i>Magdalis memnonia</i> (GYLLENHAL, 1837)	1		
	255.	<i>Mantura chrysanthemi</i> (KOCH, 1803)	1		
	256.	<i>Mecinus janthinus</i> GERMAR, 1821	1		
	257.	<i>Nedys quadrimaculatus</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	258.	<i>Otiorhynchus ovatus</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	259.	<i>Otiorhynchus raucus</i> (FABRICIUS, 1776)	2		
	260.	<i>Otiorhynchus scaber</i> (LINNAEUS, 1758)	1		
	261.	<i>Philopodon plagiatum</i> (SCHALLER, 1783)	13		
	262.	<i>Rhinoncus castor</i> (FABRICIUS, 1792)	1		
	263.	<i>Rhyncolus elongatus</i> (GYLLENHAL, 1827)	1		
	264.	<i>Sitona humeralis</i> STEPHENS, 1831	1		
	265.	<i>Sitona sulcifrons</i> (THUNBERG, 1798)	1		
	266.	<i>Strophosoma capitatum</i> (DE GEER, 1775)	1		
	267.	<i>Tapeinotus sellatus</i> (FABRICIUS, 1794)	1		
	268.	<i>Trichosirocalus troglodytes</i> (FABRICIUS, 1787)	2		
	269.	<i>Zacladus geranii</i> (PAYKULL, 1800)	4		

DYSKUSJA

Spośród odłowionych 269 gatunków chrząszczy 250 to gatunki nowe dla badanego obszaru, dla kolejnych 19 występowanie zostało potwierdzone na terenie Wyspy Sobieszewskiej. Łącznie z wcześniejszymi stwierdzeniami na wyspie potwierdzono obecność 424 gatunków chrząszczy.

Większość ze zidentyfikowanych chrząszczy to gatunki powszechnie występujące na terenie kraju. Jednak część gatunków występuje jedynie na Pobrzeżu Bałtyku i związana jest bądź ze środowiskami wydmowymi lub z roślinnością halofilną.

Ciekawsze z odłowionych gatunków omówiono poniżej:

Dromius angustus angustus (LINNAEUS, 1758) (Carabidae)

Gatunek bardzo rzadko łowiony na terenie Polski, głównie w zachodniej i południowej części kraju. Dane o rozmieszczeniu tego gatunku pochodzą głównie z prac z XIX i pierwszej połowy XX wieku. W ostatnim czasie nie opublikowano nowych danych o występowaniu tego gatunku na terenie kraju. BERCIO & FOLWARCZNY (1979) wykazują ten gatunek z kilku

lokalizacji wzdłuż wybrzeża Bałtyku, w tym z Wyspy Sobieszewskiej (Świbno) w oparciu o 6 okazów z kolekcji Kniephofa złapanych 16.07.1922 r. w "trawach na wydmach".

Wyspa Sobieszewska, Gdańsk [CF52], 12–16 VI 2018, 1 ex.

Hygrotus parallellogramus AHRENS, 1812 (Dytiscidae)

Gatunek halofilny, rzadko notowany w Polsce. Występuje w wodach słonawych mających połączenia z morzem lub w zalewanych przez wodę morską, spotykany również na słonawiskach śródlądowych, głównie w efemerycznych, płytkich rozlewiskach i kałużach z trawiastą roślinnością. BURAKOWSKI *et al.* (1976) podają Pobrzeże Bałtyku jako jedyny pewny obszar występowania tego gatunku. GREŃ (2009) odnalazł okazy dowodowe z Raciborza co potwierdza, że gatunek ten występował także na terenie Górnego Śląska.

Górki Wschodnie, Wyspa Sobieszewska, Gdańsk [CF52], 12–16 VI 2018, 1 ex.

Enochrus fuscipennis (THOMSON, 1884) (Hydrophilidae)

Gatunek rzadki, znany z pojedynczych stanowisk z obszaru całego kraju. Przez niektórych autorów uważany za gatunek halofilny, choć nie brak stanowisk słodkowodnych (RUTA *et al.* 2006, PRZEWOŻNY 2007). Na Wyspie Sobieszewskiej okazy zostały odłowione na zachodnim krańcu wyspy w miejscu szuwaru trzcinowego i łąk słonoroślowych.

Górki Wschodnie, Wyspa Sobieszewska, Gdańsk [CF52], 12–16 VI 2018, 13 exx.

Hypocaccus rugiceps (DUFTSCHMID, 1805) (Histeridae)

Gatunek rzadko spotykany, związany z miejscami piaszczystymi i wydmiami, gdzie żeruje na padlinie, ekskrementach i gnijącej roślinności. Wydaje się, że gatunek najliczniej występuje na całym Pobrzeżu Bałtyku, gdzie udokumentowano jego występowanie zarówno danymi historycznymi (BURAKOWSKI *et al.* 1978) jak i okazami odłowionymi współcześnie (dane niepublikowane). Historycznie wykazywany był także z południa kraju z obszarów górskich i podgórskich jak okolice Przemyśla, Cieszyna, Sudetów oraz obszarów nizinnych, jak np. Bieleń nad Odrą (BURAKOWSKI *et al.* 1978), jednak z tych obszarów brak nowszych danych. Przez MAZURA (1973) wykazany z Warszawy i okolic, natomiast MARCZAK *et al.* (2017) wykazali ten gatunek z Puszczy Kampinoskiej. Okazy odłowione na Wyspie Sobieszewskiej zostały wysiane na plaży z piasku spod ekskrementów zająca.

Wyspa Sobieszewska, plaża na wysokości Świbna, Gdańsk [CF62], 13 VI 2017, 2 exx.

Hoplia parvula KRYNICKY, 1832 (Scarabaeidae)

Gatunek stosunkowo rzadki, związany ze środowiskami wydmowymi i piaszczystymi. Najczęściej spotykany wzdłuż wybrzeża Bałtyku, choć znany także z lokalizacji w głębi kraju (BUNALSKI 1995). Na Wyspie Sobieszewskiej jest to gatunek częsty w okresie pojawu.

Wyspa Sobieszewska, plaża na wysokości Świbna, Gdańsk [CF62], 13–17 VI 2017, 11 exx.

Limonium poneli LESEIGNEUR ET MERTLIK, 2007 (Elateridae)

Gatunek niedawno opisany z Francji przez LESEIGNEURA & MERTLIKA (2007) i szeroko rozmieszczony od Hiszpanii przez Europę Środkową aż po Turcję. Z Polski znany dotychczas z dwóch lokalizacji, z Pogórza Przemyskiego (LESEIGNEUR & MERTLIK 2007) oraz z Beskidu Wschodniego (SZCZEPAŃSKI *et al.* 2018).

Górki Wschodnie, Wyspa Sobieszewska, Gdańsk [CF52], 12–16 VI 2018, 3♂.

Apalochrus femoralis ERICHSON, 1840 (Malachiidae)

Bardzo rzadki gatunek, przyjmuje się że zasiedla ciepłe stanowiska na pobrzeżach morskich (BURAKOWSKI *et al.* 1986). W Europie jest on dość szeroko rozmieszczony i często wykazywany z obszarów bez dostępu do morza (MIRUTENKO & MATELESHKO 2017). W Polsce jedyne pewne stanowiska znajdują się na wybrzeżu Bałtyku (BURAKOWSKI *et al.* 1986, RUTA *et al.* 2011), chociaż poddawane w wątpliwość rekordy Tenenbauma z Roztocza, wobec występowania tego gatunku na Zakarpaciu (MIRUTENKO & MATELESHKO 2017), nie są aż tak nieprawdopodobne.

Wyspa Sobieszewska, Gdańsk [CF52], 13–17 VI 2017, 1 ex., na wydmiu.

Phaleria cadaverina (FABRICIUS, 1792) (Tenebrionidae)

Do niedawna gatunek uważany za bardzo rzadki, a wręcz niewystępujący na polskim wybrzeżu Bałtyku. Jednak w ostatnich latach pojawiło się kilka doniesień o występowaniu tego gatunku na całym polskim wybrzeżu od Świnoujścia (TSINKEVICH *et al.* 2014), przez okolice jeziora Bukowo (Dąbki) (ALEKSANDROWICZ 2019) i Półwysep Helski (GABRIŠ 2013), po Wyspę Sobieszewską (GRZYWOCZ & SKORB 2021). Wydaje się zatem, że chrząszcz ten zawsze był obecny w odpowiednim biotopie, a jedynie brak było współczesnych danych o jego rozmieszczeniu. Odłowione okazy znalezione zostały w zalegającej na plaży kiczynie.

Wyspa Sobieszewska, plaża na wysokości Górek Wschodnich, Gdańsk [CF52], 12–16 VI 2018, 2 exx.

Oedemera croceicollis GYLLENHAL, 1827 (Oedemeridae)

Stosunkowo rzadki, halofilny gatunek Oedemeridae, do niedawna podawany głównie z Pobrzeża Bałtyku. W późniejszym czasie wykazany także z Pojezierza Mazurskiego, Podlasia czy Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (GAWROŃSKI *et al.* 2008). Najprawdopodobniej gatunek znacznie szerzej rozmieszczony w środowiskach słonoroślowych. W miejscu występowania liczny. Na Wyspie Sobieszewskiej poławiany w szuwarze trzcinowym.

Górki Wschodnie, Wyspa Sobieszewska, Gdańsk [CF52], 17 VI 2017, 7 exx.

Anthicus sellatus (PANZER, 1796) (Anthicidae)

Radko wykazywany gatunek Anthicidae, związany ze środowiskami piaszczystymi takimi jak brzegi rzek czy plaże, gdzie żeruje na rozkładających się szczątkach roślinnych. Notowany z rozproszonych stanowisk na terenie całego kraju (BURAKOWSKI *et al.* 1987, KUBISZ & SZWAŁKO 1998). W okolicach Gdańska nie jest to rzadki gatunek, często znajdowany na plaży w kiczynie.

Wyspa Sobieszewska, plaża na wysokości Świbna, Gdańsk [CF62], 13–17 VI 2017, 3 exx., kiczina.

Bruchus brachialis FAHRAEUS, 1839 (Chrysomelidae)

W Polsce gatunek do niedawna znany z pojedynczej lokalizacji koło Cieszyna. W późniejszym czasie odnaleziony także w okolicach Wrocławia, Milicza oraz Piły (RUTA 2001). Istnieją także nieopublikowane doniesienia z Wyżyny Łódzkiej. Prawdopodobnie gatunek w ekspansji o znacznie szerszym rozmieszczeniu. Na Wyspie Sobieszewskiej czerpakowany na ugorach porośniętych wyką.

Świbno, Wyspa Sobieszewska, Gdańsk [CF62], 13 VI 2017, 2♂ 2♀.

***Chrysolina oricalcia* (MÜLLER, 1776) (Chrysomelidae)**

Rzadki gatunek stonki, prawdopodobnie rozsiedlony na całym obszarze kraju lecz łowiony w pojedynczych okazach. Występuje na skrajach lasów, leśnych polanach, preferuje tereny cieniste. Żeruje na różnych gatunkach baldaszkowatych.

Górki Wschodnie, Wyspa Sobieszewska, Gdańsk [CF52], 12–16 VI 2018, 1 ex.

***Clytus lama* MULSANT, 1847 (Cerambycidae)**

Gatunek wykazywany głównie z południa kraju, zwłaszcza z obszarów górzystych. Jego występowanie w okolicach Gdańska (BERCIO & FOLWARCZNY 1979) było poddawane w wątpliwość przez BURAKOWSKIEGO *et al.* (1990). Jednak późniejsi autorzy potwierdzili jego obecność w rezerwacie Kępa Redłowska w Gdyni (ŚLIWIŃSKI & KOWALCZYK 1995). Okazy złowione na Wyspie Sobieszewskiej metodą czerpakowania roślin baldaszkowatych na obrzeżu lasu. Nowe dane potwierdzają występowanie *C. lama* na tym obszarze i dokumentują jego szersze rozsiedlenie.

Górki Wschodnie, Wyspa Sobieszewska, Gdańsk [CF52], 13–17 VI 2017, 3 exx.

***Bradybatus fallax* GERSTÄCKER, 1860 (Curculionidae)**

Bardzo rzadki gatunek ryjkowca związany z klonem i jaworem. Dotychczas poławiany głównie na południu kraju na pogórzu, wykazany także z Bielinka nad Odrą (STACHOWIAK 1986). Rozmieszczenie tego gatunku na terenie Polski jest prawdopodobnie dużo szersze.

Wyspa Sobieszewska, Gdańsk [CF62], 13 VI 2017, 1 ex., 12–16 VI 2018, 1♂.

Wyniki przeprowadzonych badań nie opisują wyczerpująco różnorodności fauny chrząszczy Wyspy Sobieszewskiej, ale nawet te skromne, dość przyczynkarskie zbiory pokazują ciekawą strukturę zgrupowania Coleoptera na tym obszarze. W zgromadzonym materiale zidentyfikowano wiele bardzo ciekawych gatunków, w tym kilka rzadkich, lub związanych z bardzo określonymi środowiskami, takimi jak plaża czy słonorośla, które w skali kraju występują bardzo lokalnie. Choć przeważająca liczba gatunków reprezentuje chrząszcze powszechnie występujące w całej Polsce, daje się zauważyć znaczący wpływ siedlisk charakterystycznych dla wybrzeża morskiego na skład fauny. Niewątpliwie Wyspa Sobieszewska stanowi regionalnie ważne refugium koleopterofauny związanej ze środowiskami wydмовymi, piaszczystymi czy słonoroślowymi.

PIŚMIENNICTWO

- ALEKSANDROWICZ O. 2019. [New data on the distribution of *Phaleria cadaverina cadaverina* (FABRICIUS, 1792) (Coleoptera, Tenebrionidae) on the south coast of the Baltic sea (middle polish Pomeranian)], pp. 29–32// Новые данные о распространении *Phaleria cadaverina cadaverina* (FABRICIUS, 1792) (Coleoptera, Tenebrionidae) на южном побережье Балтийского моря (Средняя польская Померания). II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, Charków: 1–213. [po rosyjsku]
- BUNALSKI M. 1995. Rodzaj *Hoplia* ILLIGER, 1803 (Coleoptera, Melolonthidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 14(1): 31–37.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1976. Chrząszcze Coleoptera. Adephaga prócz Carabidae, Myxophaga, Polyphaga: Hydrophiloidea. *Katalog fauny Polski* 23(4): 307 pp.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1978. Chrząszcze Coleoptera. Histeroidea i Staphylinoidea prócz Staphylinidae. *Katalog fauny Polski* 23(5): 356 pp.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1985. Chrząszcze – Coleoptera. Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea. *Katalog fauny Polski* 23(10): 401 pp.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986. Chrząszcze Coleoptera. Dermestoidea, Bostrichoidea, Cleroidea i Lymexyloidea. *Katalog fauny Polski* 23(11): 243 pp.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1987. Chrząszcze Coleoptera. Cucujoidea, część 3. *Katalog fauny Polski* 23(14): 309 pp.

- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1990. Chrząszcze Coleoptera. Cerambycidae i Bruchidae. *Katalog fauny Polski* 23(15): 235 pp.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1992. Chrząszcze Coleoptera. Ryjkowcowate prócz ryjkowców – Curculionioidea prócz Curculionidae. *Katalog fauny Polski* 23(18): 324 pp.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1997. Chrząszcze Coleoptera. Ryjkowce – Curculionidae, część 3. *Katalog fauny Polski* 23(21): 304 pp.
- BURZYŃSKI J. 1971. Badania entomofauny drzewostanów sosnowych na terenach wydmych. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa* 404: 3–90.
- BURZYŃSKI J. 1973. Entomofauna glebowa na wydmach śródlądowych i nadmorskich. *Polskie Pismo Entomologiczne* 43: 139–153.
- GABRIŚ R. 2013. Recent occurrence of *Phaleria cadaverina* (FABRICIUS, 1792) (Coleoptera: Tenebrionidae) on the Baltic coast of Poland. *Baltic Journal of Coleopterology* 13(2): 121–124.
- GAWROŃSKI R., HILSZCZAŃSKI J., KONWERSKI S., SIENKIEWICZ P. 2008. Nowe stanowiska rzadkich Oedemeridae i Scrtptiidae (Coleoptera: Tenebrionoidea) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 27(2): 91–96.
- GAWROŃSKI R., OLEKSA A. 2007. Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych chrząszczy (Coleoptera) z północnej Polski. *Wiadomości entomologiczne* 26(1): 5–14.
- GREŃ C. 2009. Chrząszcze z rodzin Noteridae i Dytiscidae (Coleoptera) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. *Acta entomologica silesiana* 17: 53–76.
- GRZYWOCZ J., SKOROB K. 2021. Nowe stanowisko *Phaleria cadaverina* (FABRICIUS, 1792) (Coleoptera: Tenebrionidae) na polskim wybrzeżu. *Acta entomologica silesiana* 29(032): 1–4 [online]. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5763653>.
- KNIEPHOF J. 1935. *Agabus wasastjernae* SAHLB. *Entomologische Blätter* 31: 77–78.
- KONOPKO D., KOWALCZYK J.K., KOMOSIŃSKI K., SIENKIEWICZ P., ALEKSANDROWICZ O., PRZEWOŻNY M., KONWERSKI S., MOCARSKI Z., LASECKI R., BUCHHOLZ L. 2017. Materiały do znajomości chrząszczy (Insecta: Coleoptera) Kępy Redłowskiej w Gdyni. *Przegląd Przyrodniczy* 28(3): 45–72.
- KUBISZ D., SZWAŁKO P. 1998. *Klucze do oznaczania owadów Polski*. Część XIX. Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt 80. Nakwiatkowate – Anthicidae., 37 pp.
- KUŚKA A. 1995. Omomiłki (Coleoptera, Cantharidae): Cantharinae i Silinae Polski. *Monografie Fauny Polski* 21: 1–201.
- LESEIGNEUR L., MERTLIK J. 2007. *Limonium minutus* (LINNAEUS, 1758) et *Limonium poneli* nov. sp., deux espèces jumelles confondues sous un même nom (Coleoptera, Elateridae). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon* 76(7–8): 225–234.
- MARCZAK D., KOMOSIŃSKI K., MROCZYŃSKI R. 2017. Materiały do poznania fauny Kampinoskiego Parku Narodowego: Histeridae (Coleoptera: Histeroidea). *Wiadomości Entomologiczne* 36(2): 69–84.
- MAZUR S. 1973. Gniliki i przekraski (Histeridae et Cleridae, Coleoptera) w zbiorze Wojciecha Mączyńskiego. *Polskie Pismo Entomologiczne* 43: 703–715.
- MIRUTENKO V., MATELESHKO O. 2017. The first records of *Apalochrus femoralis* (Coleoptera, Malachiidae) from the Western Ukraine. *Ukrainska Entomofaunistyka* 8(2): 9–10.
- NOCNY W. 2008. Gdańskie Dzielnice. Wyspa Sobieszewska. Polnord-Oskar, 398 pp.
- PRZEWOŻNY M. 2007. Krótkie doniesienia. Nowe stwierdzenia *Enochrus (Lumetus) fuscipennis* (THOMS.) i *E. (L.) halophilus* (BEDEL) (Coleoptera: Hydrophilidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 26(2): 121.
- RAFALSKI J. 1960. Kosarze (Opiliones). *Katalog fauny Polski* 32(2): 1–29.
- RUTA R. Nowe stanowiska *Gnorimus variabilis* (LINNAEUS, 1758) i *Bruchus brachialis* FAHREUS, 1839 (Coleoptera: Cetoniidae, Bruchidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 20(1–2): 91.
- RUTA R., KONWERSKI S., JALOŚZYŃSKI P., MIŁKOWSKI M. 2011. Nowe stanowiska Malachiinae (Coleoptera: Melyridae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 30(3): 137–148.
- RUTA R., STACHOWIAK M., ALEKSANDROWICZ O. 2006. The first record of *Paracymus aeneus* (GERMAR, 1824) (Coleoptera: Hydrophilidae) in Poland with notes on halophilous and halobiontic Hydrophilidae and Hydraenidae in Polish fauna. *Polskie Pismo Entomologiczne* 75: 359–368.
- SMRECYŃSKI S. 1956(1955). Uwagi o krajowych ryjkowcach (Coleoptera, Curculionidae). III. *Polskie Pismo Entomologiczne* 25: 9–31.
- STACHOWIAK P. 1986. Nowe i rzadkie dla Polski gatunki ryjoszowatych, podryjkowatych i ryjkowcowatych (Coleoptera, Rhinomaceridae, Attelabidae, Curculionidae). *Polskie Pismo Entomologiczne* 56: 263–271.
- SZAWARYN K. 2020. On the occurrence of *Isomira thoracica* (FABRICIUS, 1792) in Poland. *Wiadomości entomologiczne* 39(3): 31–33.
- SZAWARYN K., CERYNGIER P., ROMANOWSKI J. 2018. New data on the distribution of ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in the eastern part of the Baltic Coast region in Poland. *Fragmenta Faunistica* 61(1): 39–53.
- SZAWARYN K., MARCZAK D., KWIATKOWSKI A., LASON A., BARANOWSKI A., MROCZYŃSKI R. 2021. Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z nadrodziny Scirtoidea (Coleoptera) w północnej i wschodniej Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 40(1): 1–7.

- SZCZEPAŃSKI W.T., TASZAKOWSKI A., KARPIŃSKI L., KASZYCA N. 2018. Nowe stanowiska sprężykowatych (Coleoptera: Elateridae) w Beskidzie Wschodnim. *Acta entomologica silesiana* 24: 7–15.
- ŚLIWIŃSKI Z., KOWALICZYK J.K. 1995. Nowe stanowiska interesujących gatunków chrząszczy (Coleoptera) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 14(3): 187.
- TSINKEVICH V.A., ALEKSANDROWICZ O., DĄBKOWSKI P. 2014. New record of *Phaleria cadaverina cadaverina* (FABRICIUS, 1792) (Coleoptera, Tenebrionidae) from Baltic coast (West Polish Pomerania). Baltic Coastal Zone. *Journal of Ecology and Protection of the Coastline* 17: 127–129.

Accepted: 30 January 2023; published: 14 March 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>